

Escola Naval

MARINHA
DO BRASIL

"O ensino superior militar e os desafios da atualidade - cenários, avanços,
inteligência artificial e oportunidades de melhoria"

29 e 30 de agosto de 2023.

**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL**

ENCONTRO PEDAGÓGICO DO ENSINO SUPERIOR MILITAR - X EPESM/2023 (28 a 30AGO)

PROPÓSITO

Difusão do Conhecimento sobre Defesa Nacional e Interação do Ensino Superior Militar

TEMA CENTRAL

“O ensino superior militar e os desafios da atualidade - cenários, avanços, inteligência artificial e oportunidades de melhoria”

TRAJES

Militares MB: 5.5 / EB: 8º B1 / FAB: 7º A

Civis Esporte

PROGRAMAÇÃO

28AGO (2ªF)

HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL/OBSERVAÇÕES
14h-19h	Recepção, credenciamento e acomodação	Auditório ARY PARREIRAS e camarotes dos Aspirantes.
18h-19h	Jantar (mediante prévia)	Refeitório dos Aspirantes.
Noite	Programação livre	Disponibilizar condução em horários ASD, entre o Bossa Nova Mall (Aeroporto Santos Dumont) e a EN.

29AGO (2ªF)

HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL/OBSERVAÇÕES
07h-08h	Credenciamento	Auditório ARY PARREIRAS
08h20-08h30	Abertura do Evento	Abertura: Contra-Almirante BATISTA Comandante da Escola Naval Auditório Amazônia Azul
08h30-09h10	Palestra	"Cibersegurança no Metaverso e <i>Blockchain</i> " CMG (RM1 IM) Paulo Sérgio PAGLIUSI - MB Auditório Amazônia Azul
09h10-09h25	Intervalo para Coffee Break	Praça d'Armas dos Aspirantes.
09h30-10h10	Palestra	"Formação Docente - Uso das tecnologias na atualidade" Prof. Dr. ANDRÉ da Costa Gonçalves - EAOAR Auditório Amazônia Azul
10h10-10h40	Brunch	Praça d'Armas dos Aspirantes.
10h45-11h25	Palestra	"Intervenções formativas: letramento digital crítico e colaborativo" Prof. Drª LÍVIA Aparecida de Almeida e Souza - UNIFA Auditório Amazônia Azul
11h25-12h	Debates	Auditório Amazônia Azul
12h10-13h10	Almoço	Refeitório dos Aspirantes.
13h20-13h50	Visita às instalações da EN	Biblioteca; Simulador de Passadiço; Laboratório de Línguas, Capela e Museu
14h-15h	Encontro dos Supervisores de Ensino	Evento voltado para os Superintendentes e/ou Chefes do Departamento de Ensino das Academias Local: Sala do Conselho de Ensino

COMUNICAÇÕES COORDENADAS

14h-14h20	"ChatGPT no Ensino Superior: herói ou vilão" Auditório Amazônia Azul Palestrante: CMG (RM1-T) Luís Claudio M. Biagiotti - DEnsM	
	"A Formação Continuada dos Docentes sob o enfoque do Desenvolvimento e Avaliação Atitudinal dos Discentes da AMAN" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Cel Angel Leckar Oliveira - AMAN	
	"Radares Modernos e os desafios para a Guerra Eletrônica" Auditório ARY PARREIRAS Palestrante: CMG (RM1) Jorge Amaral Alves - EN	
14h20-14h30	Debates	

14h30-14h50	<p>"A percepção dos instrutores da Escola de Guerra Naval sobre o uso da Inteligência Artificial no processo de Ensino" Auditório Amazônia Azul Palestrante: CC(RM3-T) Ketia Kellen Araújo da Silva - EGN</p> <p>"A Expansão do Inglês Aeronáutico no ensino de língua Inglesa da AFA" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Prof. Dr. Priscila P. Anchieta - AFA</p> <p>"Evolução da Ética Militar do Brasil" Auditório ARY PARREIRAS Palestrante: Maj. Saulo Freire Landgraf - AMAN</p>	
14h50-15h	Debates	
15h-15h20	<p>"A Aplicação do conceito de E-Navigation no Ensino Profissional Naval" Auditório Amazônia Azul Palestrante: CMG (RM1) Carlos Norberto Stumpf Bento - EN</p> <p>"O uso da Língua Inglesa na Manobra Escola 2019 na Academia Militar das Agulhas Negras" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Ten. Elaine Cristina S. dos Santos - AMAN</p> <p>"Solução Analítica de equações diferenciais por algoritmos evolutivos de Inteligência Artificial" Auditório ARY PARREIRAS Palestrante: Prof. Dr. Waldir Jesus de Araujo Lobão - EN</p>	
15h20-15h30	Debates	
15h30-16h	Intervalo para Coffee Break	Praça d'Armas dos Aspirantes.
16h-16h20	<p>"As metodologias ativas de aprendizagem, o chat GPT e a interdisciplinaridade: os multiletramentos e a educação híbrida aplicadas ao ensino de Redação e Estilística na AMAN" Auditório Amazônia Azul Palestrante: Cel. Alessandra Martins Gomes Feitosa - AMAN</p> <p>"Mensuração de Atitudes e de variáveis Psicológicas: Inter-relações e oportunidades para o desenvolvimento socioemocional do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Ten. Cel Atílio Sozzi Nogueira - AMAN</p> <p>"A Trigonometria Esférica como solução para a Navegação Astronômica" Auditório ARY PARREIRAS Palestrante: CF (RM1) Luiz Fernando Da Silva Bezerra - EN</p>	
16h20-16h30	Debates	
16h30-16h50	<p>"Ciência, Tecnologia e Inovação nas Academias Militares. Desafios em um Cenário de Transformação Global. Breves Considerações" Auditório Amazônia Azul Palestrante: CMG (RM1) Luis Odair Azevedo Gomes Raymundo - EN</p> <p>"Um olhar Semântico-Gramatical em Manuais de voo da FAB: Interpretação de textos Injuntivos" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Prof. Dr. Vitória Regina Spanghero - AFA</p> <p>"O ensino superior militar e os desafios da pós-graduação stricto sensu no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro" Auditório ARY PARREIRAS Palestrante: Cap. Michael Scheffer Lopes - CBMERJ</p>	
16h50-17h	Debates	
17h-17h20	<p>"Transformações Sociais Contemporâneas: impactos no desempenho acadêmico, no bem-estar e na saúde do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras" Auditório Amazônia Azul Palestrante: Ten. Cel. Ricardo de Queirós Batista Ribeiro - AMAN</p> <p>"Um olhar semiótico sobre os papéis Actanciais na sala de aula" Auditório GASTÃO MOTTA Palestrante: Major Marcelo João Nunes - AMAN</p> <p>"Ensino Híbrido na formação da mentalidade de Defesa: Aspectos pedagógicos do Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados" Auditório ARY PARREIRAS Palestrantes: Pedagoga Aline Barbosa Xavier Muniz ; e 1º Ten – (OTT) Jordênia dos Santos Scatena - ESD</p>	
17h20-17h30	Debates	
18h-19h	Jantar (mediante prévia)	Refeitório dos Aspirantes
Noite	Programação livre	Disponibilizar condução em horários ASD, entre o Bossa Nova Mall (Aeroporto Santos Dumont) e a EN.

30AGO (2ºF)

HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL/OBSERVAÇÕES
07h-08h	Credenciamento	Auditório ARY PARREIRAS

08h-08h40	Conferencista da EN	"Os desafios da liderança direta em um mundo conectado digitalmente" CC Vinícius Matheus de Oliveira CORDEIRO Auditório Amazônia Azul
08h45-09h25	Conferencista da AMAN	"Desenvolvimento e avaliação de conteúdos atitudinais na AMAN" Coronel Janilson Campos Teixeira Auditório Amazônia Azul
09h30-10h10	Conferencista da AFA	"O desafio da formação militar na atualidade: preparando a geração atual para a guerra do futuro" Ten Cel Julio Cesar NOSCHANG Auditório Amazônia Azul
10h10-10h30	Intervalo para Coffee Break	Praça d'Armas dos Aspirantes
10h30-11h	Debates	Auditório Amazônia Azul
11h05-11h45	Palestra CHEC / Encerramento do X EPESM	"Chefia de Educação e Cultura" Brig Ar José Augusto Peçanha CAMILO -Vice-Chefe de Educação e Cultura Auditório Amazônia Azul
12h	Foto oficial do evento	Pátio Inhaúma, com o Pão de Açúcar ao fundo.
12h-15h	Coquetel de encerramento seguido de almoço	Coquetel e almoço: Refeitório dos Aspirantes.
A partir das 16h	Despedida / Retorno das delegações	

1) Comunicações Coordenadas

A escolha dos resumos estendidos a serem apresentados será realizado pelo Comitê Científico do X EPESM, que será composto por docentes da própria Instituição (EN), que serão apresentados em 20 minutos, seguidos de 10 minutos para perguntas e debates. Serão realizadas até 18 sessões de comunicações coordenadas.

2) Eixos temáticos

Os trabalhos serão apresentados em Comunicações Coordenadas, no dia 29AGO, no período de 14h às 17h30:

- a) Pesquisas e práticas em planejamento educacional, currículo por competência e avaliação;
- b) pesquisas e práticas em disciplinas acadêmicas;c) pesquisas e práticas em relação a educação física;
- d) pesquisas e práticas em disciplinas profissionais militares; e
- e) pesquisas e práticas com emprego de novas tecnologias educacionais.

3) Debates

Os representantes da área de Ensino de cada Academia terão 40 minutos para fazer as suas respectivas apresentações. Posteriormente, o debate estará aberto.

PAULO CESAR MENDES **BIASOLI**
Contra-Almirante (RM1)
Superintendente de Ensino

A Escola Naval

História (<https://www.marinha.mil.br/en/node/7>)

Heráldica (<https://www.marinha.mil.br/en/node/4>)

A História da EN (<https://www.marinha.mil.br/en/node/7>)

Revista de Villegagnon (<https://www.marinha.mil.br/en/node/8>)

Comandantes (<https://www.marinha.mil.br/en/node/72>)

Corpo de Aspirantes

Rotina dos Aspirantes (<https://www.marinha.mil.br/en/node/14>)

Atividades Culturais (<https://www.marinha.mil.br/en/node/79>)

O Ensino Superior Militar e os Desafios da Pós-Graduação *Stricto Sensu* no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

Michael Scheffer Lopes¹

Palavras-Chave: Políticas Educacionais; Pós-Graduação; *Stricto Sensu*; Militar; Bombeiros

1. INTRODUÇÃO

As atividades educacionais na pós-graduação *stricto sensu* brasileira se desenvolvem atualmente em âmbito militar de modo semelhante ao que ocorre tradicionalmente em instituições educativas civis, como nas universidades federais e estaduais, por exemplo. Existem diversos programas de mestrado e doutorado regidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que são ministrados em escolas das forças armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) na esfera federal, bem como em escolas das forças auxiliares (Corpo de Bombeiros e Polícia Militar) na esfera estadual.

Ressalta-se que os profissionais da educação, sejam civis ou militares, possuem não apenas funções pedagógicas, mas também sociais e políticas em suas instituições educativas, contribuindo para que seus alunos se tornem cidadãos úteis à sociedade ao exercerem suas atividades profissionais e acadêmicas, construindo um país melhor para todos através da pesquisa científica. Por isso a criação de cursos de mestrado e doutorado vinculados a instituições militares é bem vinda, afinal observa-se que as políticas educacionais se preocupam com a expansão da pós-graduação *stricto sensu* brasileira.

Em relação à atuação dos Corpos de Bombeiros, observa-se um movimento mais antigo de criação de programas de pós-graduação *stricto sensu* voltados para o tema da Defesa Civil, mas que funcionam em universidades, como o Programa de Pós-Graduação em Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Mestrado Profissional, <<http://www.defesacivil.uff.br/>>. Percebe-se que a maioria dos programas oferecem seus cursos na modalidade profissional, para atender ao objetivo de produzir planos e estratégias de ação frente aos desastres com rigor científico (NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESASTRES, 2021).

2. DESENVOLVIMENTO

¹ Doutorando em Meio Ambiente (PPGMA/UERJ). Email: michaelscheffer1013@gmail.com

Na década de 1960, durante o período do regime militar, foi realizada uma aproximação com os Estados Unidos da América (EUA) que influenciou a regulamentação da natureza e fins da pós-graduação brasileira. O ministro da educação em 1965, Flávio Suplicy de Lacerda, utilizou o modelo de *máster* e *doctor* da sistemática norte-americana, objetivando prover pesquisadores e docentes aos cursos superiores brasileiros, através da pós-graduação *stricto sensu*. O Conselho Federal de Educação (CFE) emitiu o Parecer 977/65, através do relator Newton Sucupira, caracterizando o *lato sensu* como uma especialização que concede certificado e possui objetivo técnico profissional específico, diferente da pós-graduação *sensu stricto*, que fornece grau acadêmico (HOSTINS, 2006).

Segundo Hostins (2006), os Planos Nacionais de Pós-Graduação foram instituídos na década de 1970 diante de um cenário de redefinição das estruturas econômicas, conhecido como mercantilização do conhecimento entre os especialistas em educação. A Agência Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional (USAID) auxiliava o Ministério da Educação (MEC) brasileiro a elaborar planos para desenvolver projetos tecnológicos de grande porte, através de uma forte expansão nas universidades federais. Algumas dessas instituições tiveram facilidade de se adaptar aos novos formatos, pois já participavam de intercâmbios internacionais e possuíam professores visitantes estrangeiros. Foi nessa época que os cursos de graduação brasileiros implementaram o “ciclo básico” de disciplinas durante os dois primeiros anos, inspirados no sistema “colegial” dos EUA.

Hostins (2006) destaca que durante o regime militar a pós-graduação brasileira progressivamente aumentou sua importância estratégica, tanto que em 1974 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) deixou de ser uma simples fornecedora de bolsas de estudo para se tornar um órgão central superior autônomo, responsável pelo nível de qualidade da pós-graduação *stricto sensu*.

Em uma análise mais recente, Luiz Fernandes Dourado (2014), afirma que o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014-2024 traz certas proposições de políticas educacionais voltadas para aprimorar a formação de mestres e doutores na construção do Sistema Nacional de Educação. A Lei 13.005/14, que aprova o PNE determina metas para serem alcançadas até 2024, durante seus 10 anos de duração e aponta estratégias para isso, as metas 13 e 14 se relacionam à educação de mestres e doutores.

Isso pode ser conciliado com a legislação em vigor para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e seus cursos de carreira, por exemplo, que podem vir a ser cursos de mestrado e doutorado futuramente. A Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 599, de 09 de novembro de 1982, dispõe sobre o ensino profissional no CBMERJ e em seu Art. 11 trata da qualificação profissional de Oficiais Combatentes. O primeiro ciclo abrange a Formação Inicial após a aprovação no concurso público e os demais objetivam a Formação Continuada ao longo da carreira dos Oficiais Combatentes.

Entretanto, chama à atenção que o curso citado no item I da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 599/82 possua duração de 3.900 h/a, distribuídas em três anos letivos. Essa característica permitiu que o Conselho Federal de Educação aprovasse a equivalência do Curso de Formação de Oficiais do CBMERJ aos cursos de nível superior do país em 03 de dezembro de 1992, por unanimidade, através do parecer nº 722. A equivalência foi concedida mesmo sem o CBMERJ possuir uma Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada no Ministério da Educação (MEC), como uma faculdade, centro universitário ou universidade.

Para solucionar essa falta de uma IES, a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (FABOM), atualmente chamada de Fundação Artur Leão, criou o Instituto Coronel Godoy (ICG) em 06 de novembro de 2020 que foi incorporado à sua Gerência de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Instrução. Um dos fundamentos da fundação é servir de esteio à área educacional, de formação e de altos estudos do CBMERJ. A FABOM também credenciou recentemente sua Faculdade de Ciência e Tecnologia Artur Leão (FACTAL) no MEC com nota 4, após o processo de avaliação institucional pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Portanto, serão ministrados inicialmente dois cursos de graduação no âmbito do CBMERJ: Administração Pública e Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que serão ofertados aos alunos do Curso de Formação de Oficiais.

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metas 13 e 14 do PNE para o decênio 2014-2024 caracterizam uma política educacional voltada para a formação de mestres e doutores (BRASIL, 2014), podendo receber uma “conciliação” com a legislação em vigor para os cursos de carreira do CBMERJ, ao serem transformados em uma pós-graduação *stricto sensu*. Dessa forma, seria possível auxiliar na

ampliação gradual do número de titulações anuais de mestres e doutores (meta 14), que ao serem eventualmente alocados como professores de graduação no próprio CBMERJ elevam a qualidade do curso e conseqüentemente do sistema de educação superior (meta 13).

Na área dos Corpos de Bombeiros Militares, ao formar um mestre ou doutor durante um curso de carreira, não se pretende que ele vá exercer a atividade de docência em alguma universidade civil. A intenção é que ele seja capaz de executar as suas atividades profissionais com um olhar de pesquisador, encontrando problemas que ainda não haviam sido percebidos e apresentando soluções inovadoras. Dentre essas atividades estão a docência em cursos de graduação das próprias instituições militares, mas apenas excepcionalmente, tendo em vista que a grande maioria não chega a lecionar.

No Corpo de Bombeiros a missão em latim é *alienam vitam et bona salvare* (vidas alheias e riquezas salvar), a realização de um mestrado ou doutorado por seus militares pode reverberar em inúmeros benefícios para a população, que será atendida de uma maneira cada vez melhor. Ter um quadro de servidores capacitados é essencial para a evolução de uma instituição pública. Os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados e replicados através dos diversos órgãos de ensino internos do CBMERJ, como a Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar (ESCBM), a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II), o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), o Centro de Instrução Especializada de Bombeiros (CIEB), dentre outros.

3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2005.

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Parecer nº 722 de 03 de dezembro de 1992. Dispõe sobre a equivalência do Curso de Formação de Oficiais do CBMERJ aos cursos de nível superior do país. Brasília, DF, 1992.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 e dá outras providências. Disponível em: <<https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>>. Acesso em: 17 março 2022.

DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educação, Conferência Nacional de Educação e a construção do Sistema Nacional de Educação: dilemas e proposições. **Jornal de Políticas Educacionais**, v. 8, n. 16, 2014.

HOSTINS, Regina Célia Linhares. Os Planos Nacionais de Pós-graduação (PNPG) e suas repercussões na Pós-graduação brasileira. **Perspectiva**, v. 24, n. 1, p. 133-160, 2006.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESASTRES. Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Universidade Federal Fluminense em 14 de março de 2021. Disponível em: <<https://www.defesacivil.org/post/programas-de-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-stricto-sensu-em-ci%C3%A7%C3%A3o-de-desastre>>. Acesso em 31 março 2022.

RIO DE JANEIRO. Lei Estadual n.º 599 de 09 de novembro de 1982. Dispõe sobre o ensino profissional no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/150044/lei-599-82>>. Acesso em: 18 maio 2022.

RIO DE JANEIRO. Portaria CBMERJ nº 981 de 02 de maio de 2018. Cria o Curso de Operações com Embarcações de Salvamento e Combate à Incêndio (COESCI) no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 2018.